

КОНЦЕПЦИЯ ПЕРИОДА ПЕРЕХОДА ОТ АДМИНИСТРАТИВНО-КОМАНДНОЙ СИСТЕМЫ К РЫНОЧНЫМ ОТНОШЕНИЯМ В УЗБЕКИСТАНЕ

Зияева Шахризода Алишеровна - студентка 1 курса

Камилова Наргиза Абдукахоровна - к.э.н., доцент

Самаркандский институт экономики и сервиса

Аннотация. Республика Узбекистан, успешно формирует демократическое государство на основе развития и укрепления социально-ориентированной рыночной экономики. Реформы, проводимые в стране с момента обретения независимости, обеспечивают последовательное движение страны к достижению устойчивости, что подтверждается позитивными изменениями в экономике, экологии, социальной сфере.

Ключевые слова: рыночная экономика, глобализация, экономическая система, административно-командная экономика, рыночные реформы, глобализация.

Annotation. The Republic of Uzbekistan is successfully forming a democratic state based on the development and strengthening of a socially oriented market economy. The reforms carried out in the country since gaining independence ensure the country's consistent movement towards achieving sustainability, which is confirmed by positive changes in the economy, ecology, and social sphere.

Key words: market economy, globalization, economic system, administrative-command economy, market reforms, globalization.

После независимости Республики Узбекистан во всех отраслях народного хозяйства, в частности, в агропромышленном комплексе, произошли большие изменения, которые непосредственно повлияли на дальнейшее развитие

национальной экономики. Одновременно все сферы экономики перешли на рыночные отношения. В переходный период в Узбекистане была принята широкомасштабная программа, так называемая «Узбекская модель» перехода к рыночным отношениям. По сути, эта модель охватила осуществляемую реформу во всех сферах реальной экономики. Примером такой реформы является реформа, посвященная земельным отношениям и отношениям собственности, непосредственно связанная с формой рыночного хозяйствования. Речь идет о реструктуризации и трансформации крупных сельскохозяйственных предприятий, посредством которой были созданы разнообразные формы сельхозпроизводителей. Многие государственные хозяйства, в частности колхозы, а потом и совхозы, были преобразованы в коллективные и ширкатные хозяйства. В дальнейшем на базе этих ширкатных хозяйств были организованы фермерские хозяйства.

Реально сложившаяся экономическая ситуация в Узбекистане, низкий уровень жизни подавляющего числа семей сделали неприемлемым для республики путь “шоковой терапии” при переходе к рынку. Учитывая психологию населения, которая наиболее точно выражена в народной мудрости: “Не разрушай старый дом, не построив нового, можешь остаться без крова”, не великими скачками, не путем революционных преобразований надо двигаться к рыночной экономике, а последовательно — от этапа к этапу. В этом отличительная особенность узбекского пути перехода к рынку.

При этом на каждом этапе формировались свои приоритеты, выработывался свой механизм его обеспечения. Продолжительность каждого этапа зависела от круга проблем, которые надлежало решить, от того, насколько благоприятными были внешние факторы, от трудовой активности самого населения. Необходимо было время, чтобы изменить организационную, экономическую, финансово-кредитную системы, создать

соответствующую правовую базу, рыночную инфраструктуру, подготовить кадры.

Надо было учитывать и фактор технологического времени, требуемого для подготовки и переоснащения производства. Наконец, необходимо было время для преобразования устоявшихся представлений и норм, пока не вступят в силу законы, основанные на сбалансированности спроса и предложения.

Чрезвычайно важным было изменить мышление людей, переломить устоявшиеся стереотипы. Формируя и развивая мышление общества, делом убеждая людей в преимуществах новой системы, можно было прийти к тому, что в других странах строилось столетиями. В то же время промедление в осуществлении экономических реформ, запаздывание в принятии назревших решений могло усугубить сложное положение в экономике и в социальной сфере. Таким образом, рынок стал современной реальностью, сформировалась рыночная психология и мировоззрение, решилась главная задача перехода общества к новой ступени социально-экономического развития без социальных потрясений.

В истории общественного развития не существует общепринятого и идентичного для всех стран правил решения проблем социального и экономического развития. Каждая страна имеет свои отличительные особенности географических, природно-климатических, геополитических условий развития экономики, свой путь социального и экономического развития. Например, американская модель рыночной экономики построена на системе активного поощрения предпринимательства и сильной социальной защиты малообеспеченных слоёв населения, отличается наличием могущественных экономических организаций в форме крупных корпораций и сильных профессиональных союзов. В Швеции государство оказывает

весомое воздействие на национальную экономику, принимает широкое участие в перераспределении национального дохода в пользу малообеспеченных слоёв населения. Ярким свидетельством этого является тот факт, что на долю государственных расходов приходится около 70% ВВП, причем более половины этих расходов направляется на социальные нужды.

В Узбекистане «отказ от административно-командного управления экономикой, поэтапная реализация рыночных реформ и взвешенная денежно-кредитная политика способствовали обеспечению макроэкономической стабильности, высоких темпов роста экономики, удержанию инфляции в прогнозных пределах, созданию широких возможностей и благоприятных условий для развития малого бизнеса и частного предпринимательства, фермерского движения».

В настоящее время в Узбекистане большое внимание уделяется вопросам дальнейшего развития экспортоориентированной структуры экономики. Так, с 1 января 2019 года в Узбекистане начата налоговая реформа. Особенно важными достижениями можно считать:

- радикальное сокращение налогов на труд (в 1,5-2 раза);
- существенное сокращение налоговой нагрузки на предприятия общего режима налогообложения (самое главное – снижение ставки НДС с 20 до 15%, ликвидация отчислений в Государственные целевые фонды – 3,2%);
- существенное сокращение сферы влияния налогов с оборота (до реформы эти налоги платили практически все предприятия, теперь средние и крупные предприятия их не платят совсем, а мелкие фирмы могут выбирать между налогом с оборота и НДС);
- начата работа по ликвидации огромного числа налоговых льгот и исключений, выравнивания условий налогообложения для всех субъектов экономики.

За годы независимости экономика Узбекистана выросла почти в 6 раз. Современному Узбекистану за этот период удалось преодолеть изначально спад производства, добиться стабильности экономики и ее дальнейшего качественного роста, укрепить экономический потенциал и экономическое сотрудничество с зарубежными странами, что явилось неременными условиями обеспечения экономической безопасности нашего государства.

В настоящее время в Узбекистане продолжают реформы для создания широких возможностей и благоприятных условий для развития частной собственности, предпринимательства и малого бизнеса, ставится заслон «лжепредпринимательству», которое осуществляется, по сути дела, с целью незаконного присвоения государственных средств и других ресурсов, выделяемых на поддержку того же малого и среднего бизнеса (их доля в ВВП достигла 56,5 процентов, в этой сфере трудятся 78 процентов занятого населения), как главного фактора формирования среднего класса собственников, так как «лжепредпринимательство» отвлекает финансовые и материальные ресурсы и создает криминальную обстановку, приводит к взяточничеству, искажает статистику, затрудняет анализ экономической ситуации.

В конце 2019 года была принята стратегия развития аграрного сектора, в которой говорится о необходимости кардинальных реформ. В начале 2020 года Президент страны Ш.Мирзиёев объявил о планах отмены обязательного государственного заказа в течение 2020-2023 годов. Предполагается также развитие конкурентных рынков агропродуктов, ресурсов и услуг для аграрного сектора, развитие правовой базы использования земли. Кроме того, обсуждается проект Концепции развития водного хозяйства, предполагающий реформирование данного сектора. Вместе с тем, в условиях глобализации, решение вопроса об участии Узбекистана в международных организациях

становится еще более определяющим в обеспечении устойчивого развития страны.

Использованная литература:

1. М.М.Мухаммедов, Н.А.Камилова. Учебник: Экономическая теория. – С.: СамИСИ, 2023.
2. Kamilova N.A. Inclusive Factors for Implementing Market Transformation. //NATURALISTA CAMPANO. ISSN: 1827-7160. Volume 28 Issue 1, 2024. p. 2262-2267. <https://museonaturalistico.it/index.php/journal/article/view/443/352>
3. <https://cyberleninka.ru/article/n/uzbekskaya-model-perehoda-k-rynochnoy-ekonomike-v-usloviyah-globalizatsii>.